

2、*Hortico Res* 农科院蔬菜所：NMT 发现抑制 GPA1 或 COR413PM2 致冷激下根吸钙下降，为抗冷功能分析提供关键数据

通讯作者：中国农业科学院蔬菜花卉研究所 于贤昌

所用 NMT 设备：NMT 温度胁迫创新平台

由于细胞膜流动性受寒冷条件的影响，而钙信号可以感知这种变化并激活植物的冷胁迫相关基因，研究利用非损伤微测技术(NMT)研究了CsGPA1或CsCOR413PM2与黄瓜根部 Ca^{2+} 吸收的关系。研究发现，在低温条件下，RNAi株系的 Ca^{2+} 吸收低于WT，CsGPA1-RNAi株系的 Ca^{2+} 吸收最低(左)。此外，在寒冷条件下，RNAi株系的平均 Ca^{2+} 吸收与WT株系显著不同(右)。此外，CsGPA1-RNAi株系在寒冷条件下的平均 Ca^{2+} 吸收最低(右)。此外，CsGPA1-RNAi株系在寒冷条件下平均 Ca^{2+} 吸收速率最低的(右)。

NMT发现抑制GPA1或COR413PM2致冷激下根吸钙↓为G蛋白调节黄瓜耐寒的机制提供证据。

扫码查看本文详细报道